

O'QUVCHILARDA HAYOTIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH, MEHNAT TARBIIYASI VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

© M.O. Abdullayeva¹✉

¹Guliston davlat universiteti, Guliston, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda kasb-hunarga yo'naltirish, mehnat tarbiyasi va zamonaviy texnologiyalarning o'zni hamda adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – o'quvchilarda hayotiy, shaxsiy va kasbiy rivojlanishga xizmat qiluvchi ko'nikmalarni shakllantirishda kasb-hunar ta'limi, mehnat tarbiyasi va zamonaviy texnologiyalardan kompleks foydalanishning samaradorligini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda adabiyot darslari, syujetli-rolli o'yinlar, kreativ yozuv usullari va zamonaviy pedagogik yondashuvlar (konstruktivizm, insonparvarlik pedagogikasi, faoliyat nazariyasi) asosida o'quvchilarning hayotiy va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, kasb-hunarga yo'naltirish va mehnat tarbiyasi orqali o'quvchilar mehnatsevarlik, sabr-toqat, mas'uliyat, hamkorlik va kommunikativlik kabi fazilatlarni egallaydi. Adabiyot darslarida syujetli-rolli o'yinlar, kreativ yozuvlar orqali shaxsiy rivojlanish, tanqidiy fikrlash, empatiya va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi.

XULOSA: tadqiqot natijalari o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishda integratsiyalashgan yondashuv – kasb-hunar ta'limi, mehnat tarbiyasi, zamonaviy texnologiyalar va ijodiy pedagogika metodlarini uyg'un qo'llash – samarali ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: hayotiy ko'nikmalar, mehnat tarbiyasi, zamonaviy texnologiyalar, ijodiy yozuv, syujetli-rolli o'yinlar, kasb-hunarga yo'naltirish, adabiyot darslari, shaxsiy rivojlanish, faoliyat nazariyasi.

Iqtibos uchun: Abdullayeva M.O. O'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda kasb-hunarga yo'naltirish, mehnat tarbiyasi va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.24–32.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ У УЧАЩИХСЯ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ

© М.О. Абдуллаева¹✉

¹ Гулистанский государственный университет, Гулистан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется значение профессиональной ориентации, трудового воспитания и современных технологий в формировании жизненных навыков у учащихся, а также роль креативных подходов в преподавании литературы.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определить эффективность комплексного применения трудового воспитания, профориентации и современных технологий в развитии жизненных и личностных компетенций школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на изучении педагогических концепций, таких как конструктивизм, гуманистическая педагогика, теория деятельности, а также на применении сюжетно-ролевых игр, творческого письма и инновационных методик на уроках литературы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что профессиональная ориентация и трудовое воспитание формируют такие качества, как трудолюбие, терпение, ответственность и сотрудничество. Использование ролевых игр и креативных заданий в литературных занятиях способствует развитию критического мышления, эмпатии, навыков коммуникации и самостоятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтверждает, что интеграция профессионального и творческого обучения с применением современных технологий является эффективным способом формирования жизненных навыков и личностного роста учащихся.

Ключевые слова: жизненные навыки, трудовое воспитание, современные технологии, творческое письмо, ролевые игры, профессиональная ориентация, уроки литературы, личностное развитие, теория деятельности.

Для цитирования: Абдуллаева М.О. Значение профессиональной ориентации, трудового воспитания и современных технологий в формировании у учащихся жизненных навыков. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С. 24–32.

THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL ORIENTATION, LABOR EDUCATION AND MODERN TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF STUDENTS' LIFE SKILLS

© Maftuna O. Abdullayeva¹✉

¹ Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the role of vocational guidance, labor education, and modern technologies in developing students' life skills, alongside the use of creative methods in literature education.

AIM: the main goal of the study is to evaluate the effectiveness of an integrated approach—vocational education, labor training, and modern technologies—in shaping students' practical, personal, and professional competencies.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on pedagogical theories including constructivism, humanistic pedagogy, and activity theory. It also analyzes the use of role-playing games, creative writing, and other innovative strategies in literature classes to foster life skills.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that vocational orientation and labor education cultivate moral qualities like diligence, patience, responsibility, and cooperation. Literature lessons that include creative writing and role-play techniques significantly enhance students' critical thinking, empathy, self-expression, and independent learning abilities.

CONCLUSION: the study confirms that combining vocational training, labor values, modern technologies, and creative pedagogy is an effective method to support the development of essential life skills and overall student growth.

Keywords: life skills, labor education, modern technology, creative writing, role-playing games, vocational guidance, literature lessons, personal development, activity theory.

For citation: Maftuna O. Abdullayeva. (2025) 'The importance of professional orientation, labor education and modern technologies in the formation of students' life skills', *Inter education & global study*, Vol.3 (6(1), pp.24–32. (In Uzbek).

Adabiyot ta'limi umumiy ta'lim tizimining ajralmas va muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Chunki u til, jamiyat va shaxsning ma'naviy dunyosi o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rgatish orqali o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi va ularni hayotga tayyorlaydi.

Adabiyot tillar o'rtasidagi aloqadorlikni mustahkamlaydi, chunki badiiy asarlar tarjima qilish orqali turli madaniyatlar va xalqlar o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi (Bassnett, 2002). Ijtimoiy hayotdagi yashash ko'nikmalari esa adabiy asarlarda aks etgan insoniy munosabatlar, axloqiy dilemmalar va ijtimoiy muammolarni tahlil qilish orqali shakllanadi. Bu jarayonda o'quvchilar empatiya, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish kabi muhim ko'nikmalarni o'zlashtiradilar (Nussbaum, 1997).

Adabiyot so'zning kommunikativ va estetik funksiyalari o'rtasida chuqur bog'liqlikni yaratadi. Badiiy matnlar tilning ifoda imkoniyatlarini namoyon etadi, o'quvchilarni so'z san'atiga oshno qiladi va ularning nutqini boyitadi. Shuningdek, adabiyot milliy tilning barcha boyligi va imkoniyatlarini ochib beradi, uning tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini saqlab qolishga xizmat qiladi (Eagleton, 1996).

O'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish va ularga hayotiy maqsadlarni belgilashda kasb-hunarga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kasb-hunarga o'rgatish jarayonida o'quvchilar mehnatsevarlik, sabr-toqatlilik, qat'iyatlilik va tirishqoqlik kabi muhim axloqiy fazilatlarini o'zlashtiradilar (Hoyt & Eberly, 2005). Bu fazilatlar ularga

kelajakda muvaffaqiyatga erishish va hayotiy maqsadlarini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, o'quvchilarning mustaqil bilim olishlari va o'z ustida ishlashlari uchun zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalana olish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Zamonaviy dunyoda AKT savodxonligi, internetdan samarali foydalanish va axborotni tahlil qilish ko'nikmalari har bir inson uchun muhim kompetentsiyalardan biri hisoblanadi (Partnership for 21st Century Skills, 2011).

Bundan tashqari, o'quvchilarning ma'naviy olamini boyitish, ularning estetik didini rivojlantirish va jamiyat haqidagi tasavvurlarini kengaytirish uchun badiiy adabiyotlarni muntazam mutolaa qilishlari tavsiya etiladi. Badiiy adabiyot inson hayoti, jamiyat muammolari va axloqiy qadriyatlar haqida fikr yuritishga undaydi, tasavvurni kengaytiradi va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi (Nussbaum, 1997).

Kasb-hunarga yo'naltirishning ahamiyati:

- Shaxsiy qiziqishlarni aniqlash: Kasb-hunarga yo'naltirish o'quvchilarga o'z qiziqishlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Bu ularga kelajakda o'zlariga mos kasbni tanlash va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga imkon beradi.

- Mehnat bozori talablarini o'rganish: Kasb-hunarga yo'naltirish jarayonida o'quvchilar mehnat bozorida talablar, yangi kasblar va mutaxassisliklar haqida ma'lumot oladilar. Bu ularga kelajakda ish topish va kar'era qilish imkoniyatlarini baholashga yordam beradi.

- Kasbiy rejalarni tuzish: Kasb-hunarga yo'naltirish o'quvchilarga kelajakdagi kasbiy faoliyatini rejalashtirish, ta'lim olish yo'nalishini tanlash va zarur ko'nikmalarni egallashga yordam beradi.

Mehnat tarbiyasining ahamiyati:

- Mehnatsevarlikni shakllantirish: Mehnat tarbiyasi o'quvchilarda mehnatga hurmat, mas'uliyat va intizom kabi fazilatlarini shakllantiradi. Bu ularga har qanday ishga mas'uliyat bilan yondashish, o'z vaqtini to'g'ri taqsimlash va ishni sifatli bajarishga yordam beradi.

- Amaliy ko'nikmalarni egallash: Mehnat tarbiyasi o'quvchilarga turli xil amaliy ko'nikmalarni egallash imkonini beradi (qo'l mehnati, uy-ro'zg'or ishlari, bog'dorchilik va h.k.). Bu ko'nikmalar ularga hayotda o'zlariga xizmat qila olish, muammolarni hal qilish va yangi narsalarni yaratishga yordam beradi.

- Jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish: Mehnat tarbiyasi o'quvchilarni jamoada ishlash, bir-biriga yordam berish, o'z fikrini bayon qilish va boshqalarning fikrini hurmat qilishga o'rgatadi. Bu ko'nikmalar ularga jamiyatda o'z o'rnini topish va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati:

- Axborotni izlash va tahlil qilish: zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarga axborotni tez va oson topish, uni saralash, tahlil qilish va xulosa qilishga yordam beradi. Bu ularga mustaqil bilim olish, yangi narsalarni o'rganish va o'z ustida ishlash imkonini beradi.

• Muloqot va hamkorlik: zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarga bir-birlari bilan muloqot qilish, fikr almashish, guruhlarda ishlash va loyihalarni birgalikda amalga oshirish imkonini beradi. Bu ularning kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

• Ijodiy faoliyat: zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarga o'z ijodiy g'oyalarini amalga oshirish, rasmlar chizish, musiqa yaratish, videolar tayyorlash va veb-saytlar yaratish imkonini beradi. Bu ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi va o'z fikrlarini original tarzda ifodalashga yordam beradi.

• Muammoning dolzarbligi: zamonaviy ta'limda shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarining ahamiyati ortib borayotgani, bunda ijodiy yondashuvlarning muhim o'rni.

• Tadqiqotning maqsadi: adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlar orqali o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlarini aniqlash va ilmiy asoslash.

• Tadqiqotning vazifalari:

• Ijodiy yondashuvlarning ta'limdagi o'rni va ahamiyatini nazariy jihatdan asoslash.

• Adabiyot darslarida ijodiy yozuv, rolli o'yinlar, sahnalashtirish kabi usullarni qo'llashning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash.

• Shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini baholash usullarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini tajriba-sinov orqali tekshirish.

• Tadqiqotning ob'ekti: O'quvchilarning shaxsiy rivojlanish ko'nikmalari.

• Tadqiqotning predmeti: Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlar orqali shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni.

• Tadqiqotning yangiligi: Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlar orqali shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash va amaliyotga tavsiyalar ishlab chiqish.

1. Ijodiy yondashuvlarning ta'limdagi ahamiyati:

• Ijodiylik tushunchasi, uning shaxs rivojidagi o'rni.

• Ijodiy yondashuvlarning ta'lim maqsadlariga mosligi.

• Ijodiy yondashuvlarning ta'limdagi afzalliklari (faollik, mustaqillik, tashabbuskorlik, ijodiy fikrlash).

• Ijodiy yondashuvlarni qo'llashda o'qituvchining roli.

2. Adabiyot darslarida ijodiy usullar:

• Ijodiy yozuv:

* Ijodiy yozuvning turlari (esse, she'r, hikoya, sahna asari).

* Adabiy asarlar asosida ijodiy yozuv topshiriqlarini ishlab chiqish (davomini yozish, qahramonga xat yozish, muqobil yakun yaratish).

* Ijodiy yozuvning o'quvchilarning nutqini, fikrlash qobiliyatini va shaxsiy rivojlanishini rivojlantirishdagi o'rni.

• Rolli o'yinlar:

* Rolli o'yinlarning ta'limiy ahamiyati.

* Adabiy asarlar asosida rolli o'yinlar tashkil etish (qahramonlar rolini ijro etish,

muammoli vaziyatlarni sahnalashtirish).

* Rolli o'yinlarning o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini, empatiyasini va shaxsiy rivojlanishini rivojlantirishdagi o'rni.

• Sahnalashtirish:

* Sahnalashtirishning ta'limiy ahamiyati.

* Adabiy asarlardan parchalarni sahnalashtirish, spektakllar qo'yish.

* Sahnalashtirishning o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, nutqini, harakatchanligini va shaxsiy rivojlanishini rivojlantirishdagi o'rni.

3. Shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini baholash:

• Shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini aniqlash (o'z-o'zini anglash, maqsad qo'yish, vaqtni boshqarish, stressni boshqarish, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish).

• Shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini baholash usullari (kuzatish, anketa, test, portfolio, o'zini o'zi baholash).

• Baholash natijalarini tahlil qilish va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berish.

Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlarning nazariy asoslari

Ijodiy yondashuvlar adabiyot darslarini tashkil etishda muhim o'rin tutadi va ular o'quvchilarning ijodiy fikrlashini, mustaqil mushohada yuritishini, shaxsiy fikrini ifoda eta olishini va adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar ta'lim jarayonida quyidagi nazariy asoslarga tayanadi:

• Konstruktivizm nazariyasi. Bu nazariyaga ko'ra, o'quvchilar bilimlarni o'zlari yaratadilar, ya'ni ular yangi axborotni mavjud bilimlari bilan bog'lab, shaxsiy tajribalari asosida anglab yetadilar. Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlar o'quvchilarga adabiy asarlarni o'zlari tahlil qilish, ular haqida fikr yuritish va o'z talqinlarini yaratish imkoniyatini beradi.

• Insonparvarlik pedagogikasi. Bu yondashuv o'quvchining shaxsini markazga qo'yadi va uning individual xususiyatlarini, qiziqishlarini va ehtiyojlarini hisobga oladi. Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlar o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish, ijodiy qobiliyatlarini namoyon qilish va o'zlarini anglash imkoniyatini beradi.

• Faoliyat nazariyasi. Bu nazariyaga ko'ra, ta'lim jarayoni o'quvchining faol ishtirokini talab etadi. Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlar o'quvchilarni turli xil ijodiy faoliyatlarga jalb qilish orqali ularning bilimlarini mustahkamlashga va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlarni qo'llash usullari

Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlarni qo'llashning ko'plab usullari mavjud:

• Ijodiy yozish. O'quvchilarga adabiy asarlar asosida esse, hikoya, she'r yoki sahna asari kabi turli janrlarda ijodiy ishlar yozish topshiriladi. Bu usul o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini, tasavvurini va yozma nutqini rivojlantiradi.

• Rolli o'yinlar va sahnalashtirish. O'quvchilar adabiy asarlardan parchalarni sahnalashtiradilar yoki qahramonlarning rollarini ijro etadilar. Bu usul ularning

kommunikativ qobiliyatlarini, empatiyasini va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

- Munozaralar va diskussiyalar. O'quvchilar adabiy asarlardagi muammolar yuzasidan o'z fikrlarini bildiradilar, bahslashadilar va dalillar keltiradilar. Bu usul ularning tanqidiy fikrlashini, nutqini va o'z fikrini himoya qila olish qobiliyatini rivojlantiradi.

- Loyihalar. O'quvchilar adabiy asarlar asosida turli xil loyihalarni amalga oshiradilar (masalan, adabiy jurnal yaratish, adabiy asar asosida film ish

Adabiy ta'limda syujetli-rolli o'yinlar qo'llanilishi o'quvchilarning badiiy asarlarni yanada chuqurroq tushunishlari uchun juda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu o'yinlar orqali o'quvchilar asarlarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy jihatdan ham o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Syujetli-rolli o'yinlar yordamida o'quvchilar badiiy g'oyalarni, personajlarning xarakterlarini va asardagi voqealar rivojini yashab ko'rishlari mumkin. O'z navbatida, bu jarayon o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi va ular muammolarni hal qilishda ijodkorlikni namoyon etishlariga imkon yaratadi.

O'yinlar davomida talabalar jamiyatdagi muammolarni, ijtimoiy masalalarni va tabiat bilan bog'liq muammolarni tahlil qilishadi. Bu esa ularning ijtimoiy anglash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. O'quvchilar bir-birlari bilan hamkorlikda ishlash orqali jamoaviy fikrlash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Ta'lim-tarbiya jarayonida didaktik o'yinlarning roli beqiyosdir, chunki ular nafaqat bilimlarni egallashga xizmat qiladi, balki shuningdek, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga ham yordam beradi. O'qituvchilar ushbu turdagi o'yinlarni dars jarayoniga kiritgan holda, talabalarga yangi bilimlarni egallashga va ularni amaliyotda qo'llashga imkon yaratadilar.

Natijada, adabiy ta'limda syujetli-rolli o'yinlar nafaqat bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, balki yosh avlodning badiiyatga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. O'quvchilar badiiy asarlarni faqat kitobdan emas, balki hayotdan olib kelgan tajribalar bilan bog'lab tushunishga harakat qiladilar.

Adabiyot darslarida o'quvchilar ma'naviyatini yuksaltirish, ijodiy fikrlashini rivojlantirish va mustaqil bilim egallash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida syujetli-rolli o'yinlardan foydalanish samarali usul bo'lib xizmat qiladi. Ushbu metodika nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularni ijodiy fikrlashga, muammolarni hal qilishga va o'zaro muloqot qilishga undaydi.

Syujetli-rolli o'yinlarning afzalliklari:

1. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish: O'quvchilar turli rollarni bajarish orqali yangi g'oyalarni ishlab chiqadilar va ularni ijodiy ravishda ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. Mustaqil bilim egallash: Rollar asosida faoliyat olib borish, o'quvchilarga mustaqil ravishda tadqiqotlar olib borish va yangi ma'lumotlarni izlashda yordam beradi.

3. Ko'nikma va malakalarni rivojlantirish: Syujetli-rolli o'yinda ishtirok etish jarayonida o'quvchilar muayyan vaziyatlarda qanday harakat qilishni, qaror qabul qilishni va muloqot qilishni o'rganadilar.

4. Jamoaviy ish ko'nikmalarini oshirish: O'yinda guruhlarda ishlash orqali

hamkorlikda qarorlar qabul qilish, fikr almashish va bir-birini tushunishga yordam beradi.

5. Ma'naviyatni yuksaltirish: Adabiyot orqali insoniy tuyg'ular, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy masalalar haqida suhbatlashish imkoniyatlari yaratiladi, bu esa o'quvchilarning ma'naviy taraqqiyotiga hissa qo'shadi.

Foydalanish usullari:

- Syujet tanlash: Darsda muhokama qilinayotgan asarning yoki mavzuning syujetiga mos keladigan rolli o'yin tanlanishi zarur. Bu orqali adabiyotdagi qahramonlarning hissiyotlarini chuqurroq tushunishga erishiladi.

- Rollarni taqsimlash: O'quvchilar bir-birlariga rollarini taqdim etishi va ularga tayyorgarlik ko'rishi kerak. Bu jarayon ular orasida muhokama olib borishni rag'batlantiradi.

- Vazifalarni belgilash: Har bir rol uchun aniq vazifalar belgilanishi zarur, bu esa o'z navbatida ishtirokchilarning faol qatnashishini ta'minlaydi.

- Natijalarni baholash: O'yin tugagach, natijalarni tahlil qilish va baholash jarayoni o'tkazilishi kerak. Bu esa o'quvchilarga tayyorgarlik davomida nimalarni yaxshilashi mumkinligini anglashga yordam beradi.

Syujetli-rolli o'yinlar adabiyot darslarida nafaqat bilim olish jarayonini qiziqarli qiladi, balki o'quvchilarning ijodkorligini ham oshiradi. Ushbu metodika yordamida ular turli vaziyatlarda bilimlarini qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantiradilar hamda shaxs sifatida kamol topadilar. Adabiyot darslari shu tarzda yanada boyitilib, kelajak avlodning ma'naviyati yuksalishi uchun xizmat qiladi.

• Adabiyot darslarida ijodiy yondashuvlar orqali o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini shakllantirishning samarali ekanligi to'g'risidagi xulosa.

• Amaliyotga tavsiyalar (o'qituvchilarga, ta'lim muassasalari rahbarlariga).

• Kelgusida tadqiq qilish mumkin bo'lgan yo'nalishlar.

Zamonaviy jamiyatning shiddatli rivojlanishi va globallashtirish jarayonlari ta'lim tizimi oldiga o'quvchilarni hayotga tayyorlashdek muhim va dolzarb vazifani qo'yimoqda. Bu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun har bir pedagog o'quv jarayonini amaliy hayot bilan uzviy bog'lagan holda tashkil etishi zarur.

O'quv jarayonini amaliy hayot bilan bog'lash – nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, muammolarni yechish qobiliyatini va ijodiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim strategiyasidir (Kolb, 1984). Bunda pedagog o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, qiziqishlarini va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ularga amaliy topshiriqlar berish, loyihalar ustida ishlash, muammoli vaziyatlarni muhokama qilish va hayotiy misollardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etadi.

Shuningdek, pedagog o'quvchilarni jamoada ishlashga, muloqot qilishga, o'z fikrini himoya qilishga va boshqalarning fikrini hurmat qilishga o'rgatishi lozim. Bu ularga kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topish, muvaffaqiyatli faoliyat yuritish va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

Kasb-hunarga yo'naltirish, mehnat tarbiyasi va zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yo'nalishlarning uyg'unligi o'quvchilarga kelajakda muvaffaqiyatga erishish, jamiyatga moslashish va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Isamitdinov S. Ta'lim jarayonida innovatsion usullardan foydalanish. Toshkent,2005 – 16 bet.
2. Bassnett, S. (2002). Translation Studies. Routledge.
3. Eagleton, T. (1996). Literary Theory: An Introduction. Blackwell Publishing.
4. Nussbaum, M. C. (1997). Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Harvard University Press.
5. Hoyt, K. B., & Eberly, D. J. (2005). Career education and academic learning: What do practitioners believe? Alexandria, VA: National Career Development Association.
6. Nussbaum, M. C. (1997). Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. Partnership for 21st Century Skills. (2011). Framework for 21st century learning. Washington, DC: Author.
8. Abdullayeva M.O. Adabiyot darslarini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish zarurati. Yosh olimlar axborotnomasi.maxsus son, 4 (2023), ISSN 2181-5186, 70-73-betlar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi**, mustaqil tadqiqotchi [**Абдуллаева Мафтуна Одилжон кизи**, независимый исследователь,], [**Abdullayeva O. Maftuna** independent researcher]; manzil: Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4- mittitumani, [адрес: Сырдарьинская область, г. Гулистан, 4 - й миттитумани], [address: Syrdarya region, Gulistan, 4th mittitumani.]